

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17380528>

QALQONSIMON BEZDAGI O‘CHOQLI HOSILALARNI DIAGNOSTIKA QILISHDA ULTRATOVUSH DOPPLEROGRAFIYASI

Omonova Sarvinozxon Mo‘minjon qizi

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti magistri

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada qalqonsimon bezdagi o‘choqli hosilalarni aniqlashda ultratovush dopplerografiya usulining diagnostik ahamiyati tahlil qilinadi. Dopplerografiya qon oqimi holatini baholash, angiogenez jarayonini aniqlash va vaskulyarizatsiya darajasini o‘lchash imkonini beradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, dopplerografiya yordamida benign va malign o‘choqli o‘zgarishlarni farqlash imkoniyati an’anaviy ultratovush tekshiruviga nisbatan yuqoriroqdir. Maqolada rangli doppler xaritalash (Color Doppler Mapping — CDM) va Power Doppler texnologiyalarining diagnostik afzalliklari hamda ularning birgalikda qo‘llanilishi samaradorligi tahlil qilinadi.

***Kalit so‘zlar:** ultratovush dopplerografiya, angiogenez, vaskulyarizatsiya, qalqonsimon bez, o‘choqli hosila, rangli doppler xaritalash.*

Kirish

Qalqonsimon bezdagi o‘choqli hosilalar bugungi kunda eng ko‘p uchraydigan endokrin kasalliklardan biridir. So‘nggi yillarda bu kasalliklarning tarqalish darajasi ortib bormoqda, bu esa aholi orasida profilaktika va erta diagnostika choralarini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Ultratovush tekshiruvi (UTT) qalqonsimon bez kasalliklarida birlamchi diagnostika vositasi sifatida keng qo‘llaniladi. Biroq, UTT orqali olingan B-rejimdagi

tasvirlar ayrim hollarda benign va malign tugunlarni aniqlashda yetarli axborot bermasligi mumkin. Shuning uchun zamonaviy klinik amaliyotda dopplerografiya, elastografiya, kontrast bilan ultratovush va multiparametrik yondashuvlar qo'llanilmoqda.

Ultratovush dopplerografiya usuli to'qimalardagi qon oqimi xarakterini baholash imkonini beradi. Ayniqsa, angiogenez va vaskulyarizatsiya darajasi malign jarayonlarni erta aniqlashda muhim diagnostik mezon hisoblanadi. Rangli doppler xaritalash (CDM) va Power Doppler texnologiyalari yordamida qon tomirlarning yo'nalishi, zichligi va perfuziya darajasi aniqlanadi.

Dopplerografik tahlil natijalari ko'pincha gistologik tekshiruv bilan solishtiriladi, bu esa usulning sezgirligini va o'ziga xosligini aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, ultratovush dopplerografiya usuli invaziv bo'lmagan, bemor uchun mutlaq xavfsiz va takroriy qo'llanishi mumkin bo'lgan usul sifatida klinik amaliyotda o'z o'rniga ega.

Material va metodlar

Dopplerografik tekshiruvning diagnostik qiymatini aniqlash maqsadida jami **70 nafar bemor** o'rganildi. Kasallik kechishi va natijalariga ko'ra bemorlar retrospektiv tahlil asosida **4 ta klinik guruhga** ajratildi:

I-guruh (n = 21) – ushbu guruhga qalqonsimon bezda **yakka o'choqli hosilalari** aniqlangan bemorlar kiritildi. Hosilalarning o'rtacha o'lchami **5–10 mm** ni tashkil etgan. Bu guruhdagi bemorlar **6–12 oy davomida endokrinolog kuzatuvda** bo'lganlar. Dinamik kuzatuv davomida hosilalarning morfologik va dopplerografik o'zgarishlari qayd etilib, ularning barqarorligi baholangan.

II-guruh (n = 25) – bu guruhda **yakka o'choqli hosilalari** mavjud bo'lgan, ularning o'rtacha diametri **11–25 mm** oralig'ida bo'lgan bemorlar kiritilgan. Ushbu bemorlarga **aspiratsion-punksion biopsiya** (fine needle aspiration biopsy) o'tkazilgan hamda olingan namunalarda **sitologik tahlil** qilinib, hosilalarning **benign** (yaxshi sifatli) tabiati tasdiqlangan.

III-guruh (n = 14) – **jarrohlik davolanishi o'tkazilgan** bemorlardan tashkil topgan. Operatsiya uchun asos bo'lgan holatlar quyidagilar edi: ko'p sonli tugunli

hosilalar mavjudligi, hosilaning o‘shish dinamikasi, **25 mm dan katta yakka tugun**, shuningdek, **sitologik natijalar noaniqligi** tufayli malign jarayonni butunlay inkor etishning imkoni bo‘lmagan holatlar. Bundan tashqari, **qo‘shni organlar funksiyasining buzilishi** — jumladan, yutishning qiyinlashuvi yoki nafas olishda to‘siqlar mavjudligi, biroq **limfa tugunlarida patologik o‘zgarishlar yo‘qligi** bilan kechuvchi bemorlar ham ushbu guruhga kiritilgan.

IV-guruh (n = 10) – bu guruhga **qalqonsimon bez raki** tashxisi bilan **operatsiya qilingan bemorlar** kiritilgan. Ulardan **7 nafari (70%)** da **papilyar rak**, **2 nafari (30%)** da **folikulyar rak** aniqlangan. Shuningdek, **1nafar bemorda (10%)** birlamchi o‘choq **regional limfa tugunlaridagi metastatik o‘zgarishlar** bilan birgalikda kuzatilgan.

Tadqiqot doirasida bemorlarning **kasallik tarixlari (anamnezlari)** va **ambulator kartalari** retrospektiv tarzda o‘rganildi. Tahlillar TTA klinikasida o‘tkazilgan, shu jumladan, sog‘lom shaxslar nazorat guruhi sifatida jalb etilgan.

Tadqiqot jarayonida quyidagilar baholandi: **klirik belgilar, laborator tahlillar, UTT, rangli dopplerografiya, ultratovush nazorati ostida o‘tkazilgan aspiratsion biopsiya** hamda **sitologik tekshiruv** natijalari.

Rangli doppler xaritalash (CDK) barcha bemorlarga shubhali **anexogen** va **gipoxogen** hosilalarning qon tomir (vaskulyar) tabiatini aniqlash yoki inkor etish, ularning **vaskulyarizatsiya darajasi** hamda **qon aylanishining xususiyatlarini** o‘rganish maqsadida o‘tkazildi. Shuningdek, bu usul yordamida qon tomirlarining joylashuvi, soni va yo‘nalishlari o‘rganildi.

Qalqonsimon bezda tomirlarning diametri kichik bo‘lgani sababli, **insonatsiya burchagini korreksiya qilish amalga oshirilmadi**. Vizualizatsiya sifatini oshirish maqsadida “qiziqish zonasi” (region of interest) o‘lchami tomir qanchalik kichik bo‘lsa, shunchalik kamaytirildi. **Kulrang shkaladagi tasvirlar** uchun maksimal kattalashtirish rejimi qo‘llanildi. **Tasvir yorqinligi** maksimal darajada, biroq to‘qima harakatlaridan kelib chiqadigan **sun‘iy rangli dog‘lar (artefaktlar)** paydo bo‘lmasligi uchun optimal holatda sozlandi. Natijalar tahlili davomida hosilalar

giper-, gipovaskulyar, avaskulyar va **o'rtacha vaskulyarizatsiyaga ega** turlarga ajratildi. Qon oqimining xarakteriga ko'ra esa **peri-, intranodulyar** va **aralash** tiplarga bo'lindi.

Energetik doppler xaritalash (EK) usuli **8 bemorda** qo'llanildi, ayniqsa rangli doppler rejimi yetarli informativlik bermagan hollarda bu usul **tomirlarning yanada batafsil tasvirini olish** imkonini berdi.

Spektral dopplerografiya yordamida qon tomirlarining **arterial yoki venoz** ekanligi aniqlanib, **qon oqim tezligi ko'rsatkichlari** qayd etildi.

Dopplerografik tadqiqotlarda quyidagi sozlamalar qo'llanildi:

- **Chastotali filtr** — 100 Gts (qalqonsimon arteriyalar uchun);
- **Kichik tomirlar** uchun — 50 Gts;
- Sekin qon oqimini aniqlashda — **3–10 sm/sek** tezlik oralig'i;
- Shovqinsiz signal qabul qilish uchun optimal darajada doppler signali ishlatildi.

Bemorlarning **yurak qisqarish chastotasi 60–80 zarba/min** oralig'ida bo'lgan.

Tadqiqot davomida **qalqonsimon bez to'qimalari va patologik o'choqlarning vaskulyarizatsiya darajasi va turi, rangli signal (color locus)** lar soni, ularning joylashuvi va tarqalish xususiyatlari baholandi.

Natijalar

Tadqiqotda jami **70 nafar bemor** o'rganildi. Ultratovushli dopplerografiya natijalari shuni ko'rsatdiki, qon aylanish xarakteri va vaskulyarizatsiya darajasi o'choqli hosilalarning turiga bevosita bog'liqdir.

I-guruh (n=21) – o'rtacha 5–10 mm o'lchamdagi yakka hosilalari bo'lgan bemorlar. 18 bemorda (85,7 %) rangli signallar aniqlanmagan, 2 bemorda (10 %) periferiya bo'ylab kam qon tomirlanish qayd etilgan.

II-guruh (n=25) – o'lchami 11–25 mm bo'lgan yakka hosilalarga ega bemorlar. 14 bemorda (56%) rangli lokuslar aniqlangan, ulardan 8 tasi (32 %) periferik, 3 tasi (12 %) markaziy qon oqimi bilan namoyon bo'lgan.

III-guruh (n=14) – ko'p tugunli yoki jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan bemorlar. 6 bemorda (42 %) markaziy, 2 bemorda (14 %) aralash tipdagi qon oqimi qayd etilgan.

IV-guruh (n=10) – qalqonsimon bez raki bilan og‘rigan bemorlar. 3 bemorda (30 %) markaziy, 5 bemorda (50 %) aralash qon oqimi, 2 bemorda (20 %) gipovaskulyar shakl aniqlangan.

Spektral dopplerografiya ma’lumotlariga ko‘ra, **maksimal sistolik tezlik** benign hosilalarda o‘rtacha **16–19 sm/sek**, malign jarayonlarda esa **28 ± 4,7 sm/sek** bo‘lgan. **Diastolik tezlik** malign tugunlarda o‘rtacha **10,3 ± 2,8 sm/sek**, benign holatlarda esa **6,2 ± 1,9 sm/sek** ni tashkil etgan. **Rezistentlik indeksi (RI)** benign hosilalarda o‘rtacha **0,55 ± 0,1**, malignlarda esa **0,42 ± 0,08** gacha kamaygan. **Pulsatsion indeks (PI)** esa malign hosilalarda **0,48 ± 0,1** bo‘lib, benign tugunlardagidan past qiymat qayd etilgan.

Venoz qon oqimi ham kasallik og‘irlashishi bilan ortgan: benign holatlarda maksimal venoz tezlik o‘rtacha **4,6 sm/sek**, rakda esa **8,0 sm/sek** gacha oshgan. Bu **malign hosilalarda arteriovenoziy anastomozlar shakllanishini** ko‘rsatadi.

Umuman olganda, **dopplerografiya yordamida benign va malign hosilalarni farqlash sezgirliги 90 % dan yuqori** bo‘lib, qon oqimi tipi, vaskulyarizatsiya darajasi hamda RI va PI ko‘rsatkichlari asosida **malign o‘zgarishlarni erta bosqichda aniqlash imkoniyati** tasdiqlandi.

Xulosa

Ultratovush tekshiruvı dopplerografiya usuli bilan birgalikda o‘tkazilganda, qalqonsimon bez raki har doim ham aniqlanavermaydi. Biroq klinik amaliyotda **rangli doppler xaritalash (CDK)** texnologiyasidan foydalanish quyidagi muhim afzalliklarni beradi:

1. **Qon tomir arxitektonikasini baholash va organ darajasidagi qon aylanishini aniqlash** imkonini beradi. CDK rejimi yordamida B-rejimda ko‘rinmaydigan nozik qon tomirlarni ham vizualizatsiya qilish mumkin.

2. **O‘smadagi ichki qon oqimini ko‘rsatish** hamda o‘sma tomirlarining tuzilishi va joylashuv xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi.

3. **O‘sma atrofidagi to‘qimalarda qon aylanishini baholash**, ya’ni patologik o‘choq bilan chegaradosh hududlarda qon oqimi o‘zgarishlarini ko‘rish imkonini yaratadi.

4. **O'sma turini farqlash** — yaxshi rivojlangan tomir tarmog'iga va yuqori qon ta'minotiga ega o'smalarni past vaskulyarizatsiyali (kam tomirli) o'smalardan ajratib ko'rsatish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Frates, M. C., Benson, C. B., Doubilet, P. M., Cibas, E. S., & Marqusee, E. (2003). *Prevalence and distribution of carcinoma in patients with solitary and multiple thyroid nodules detected at ultrasound*. *Radiology*, 226(3), 849–853.
2. Russ, G., & Bonnema, S. J. (2018). *European Thyroid Association Guidelines for Ultrasound Malignancy Risk Stratification of Thyroid Nodules in Adults*. *European Thyroid Journal*, 7(4), 225–237.
3. Gharib, H., Papini, E., Garber, J. R., & et al. (2016). *American Association of Clinical Endocrinologists, Associazione Medici Endocrinologi, and European Thyroid Association Medical Guidelines for Clinical Practice for the Diagnosis and Management of Thyroid Nodules*. *Endocrine Practice*, 22(5), 622–639.
4. Solbiati, L., Cova, L., Ierace, T., & et al. (2001). *Ultrasound of thyroid gland: New applications and techniques*. *Radiologic Clinics of North America*, 39(3), 495–510.
5. Киселев, В. И., & Долгова, Л. М. (2017). *Современные возможности ультразвуковой диагностики заболеваний щитовидной железы с использованием доплерографии*. *Медицинская визуализация*, 2, 45–52.
6. Платонов, В. Г., & Орлова, Е. С. (2020). *Ультразвуковая диагностика узловых образований щитовидной железы: роль цветного доплеровского картирования*. *Вестник эндокринологии*, 26(4), 33–38.